

УДК 341.9

Мельник Роман Сергійович –
доктор юридичних наук, професор
Orcid.org/0000-0002-3375-6117

Roman S. Melnyk –
doctor of juridical sciences, professor
Orcid.org/0000-0002-3375-6117

Доктрина прав людини: перегляд окремих вихідних позицій¹

У статті аналізується доктрина прав людини у її взаємозв'язку із сферою правотворчості, публічного управління та відправлення правосуддя. На підставі аналізу юридичної літератури, практики правозастосування, рішень іноземних та національних судів робиться висновок про необхідність переоцінки (у напрямі збільшення) значення теорії прав людини у правовій державі.

Ключові слова: права людини, правова держава, адміністративне право, публічне управління, адміністративне судочинство.

В статье анализируется доктрина прав человека в ее взаимосвязи со сферой правотворчества, публичного управления и правосудия. На основании анализа юридической литературы, практики правоприменения, решений иностранных и национальных судов делается вывод о необходимости переоценки (в сторону увеличения) значения теории прав человека в правовом государстве.

Ключевые слова: права человека, правовое государство, административное право, публичное управление, административное судопроизводство.

R.S. Melnyk Human Rights Doctrine: Review of Some Forming-Up Positions

The human rights doctrine in its relationship with the lawmaking field, public administration and administration of justice areas has been analyzed in the article. The author has critically analyzed the existing definitions of the rule of law state and has concluded that the first feature, the basic principle of the rule of law state should be the idea of unconditional priority of human and civil rights in the state, the duty of the state to effectively and systematically affirm and guarantee human rights.

The author has emphasized that the effective functioning of mechanisms (institutions) developed in modern states for establishing and guaranteeing human rights is impossible without deep knowledge and understanding of the theory of human rights by the participants of the relevant relations, especially by public authorities' representatives.

Having analyzed the theory of human rights, the author focuses on the study of human rights functions, concluding that the most practical appropriate approaches (to ensure the formation of the rule of law state) are the approaches developed by German authors, who distinguish the defense function, the function of guaranteeing welfare and protection, the function of equal treatment. The author of the article has argued that the defense function is applied to all human rights; its effect can also be extended to freedoms.

The author has also studied human rights through the prism of libertarian teaching. Given the considerations of R. Nozick, as well as based on the decision of the Federal Constitutional Court of Germany, it has been concluded that human rights take precedence over the law, limiting its effect, if it could lead to unfair consequences for a human being and his or her rights.

As a result, it has been emphasized that the human rights doctrine is not a rigid system of views on the place, role and capabilities of individuals in the state. In this regard, the national jurisprudence faces a dual

¹ У підґрунтя цієї статті покладено виступ автора на II Євразійському форумі з прав людини «Права людини і судова влада сучасного Казахстану: проблеми, тенденції та перспективи», 10 грудня 2020 р.

task: on the one hand, to study the existing works at a deep theoretical level, primarily the works of Western European scholars focused on human rights issues. On the other hand, it is important to remember and understand that there are current tendencies that demonstrate a stronger impact of human rights theory on public administration area, which is being changed in terms of narrowing the boundaries of permissible (possible) human rights interference. Public necessity is increasingly losing the value of an acceptable basis for restricting the rights of citizens.

Keywords: *human rights, rule of law state, administrative law, public administration, administrative proceedings.*

Постановка проблеми. У сфері адміністративно-правових досліджень в останні роки помітними стали чіткі тенденції, зв'язані з активізацією досліджень проблематики прав людини. Дотримання та гарантування прав людини розглядається вітчизняними авторами в якості одного із найважливіших завдань, що стоїть наразі перед публічною адміністрацією [1; 2], правовою основою діяльності якої, як відомо, виступають передусім норми адміністративного права. Інакше кажучи, норми адміністративного права усе більше й більше наповнюються положеннями, зв'язаними з правами людини. Власне, це і стало причиною виділення нового вектору розвитку адміністративного права – людиноцентристського [3; 4].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Разом із тим варто зазначити, що автори, які займаються відповідними науковими розвідками, далеко не завжди звертають увагу на кілька важливих аспектів:

– **по-перше**, на те, що недостатньо лише наголосити на пріоритетності прав людини у сфері адміністративно-правового регулювання. Без глибокого та всебічного опанування проблематики прав людини подібні розмови (заклики) втрачають будь-який сенс;

– **по-друге**, автори забувають про те, що будь-які дослідження та рекомендації у цій сфері мають відбуватися у межах «трикутника», кожен із кутів якого представлений відповідно: конституційним правом, адміністративним правом та теорією прав людини. Лише за такого нерозривного симбіозу можна очікувати на формування цілісних та об'єктивних висновків;

– **по-третє**, поза увагою залишається той факт, що теорія прав людини перебуває у постійному розвитку. У світі існує велика кількість підходів як до розуміння прав людини, так і до питання (що є дуже важливим для адміністративного права) про

межі/обсяг/глибину впливу прав людини на функціонування держави. А це означає, що держава, законодавство і наука мають чимало альтернатив у цій сфері, кожна з яких, у цілому, є можливою для застосування і впровадження у життя. Питання, відповідно, полягає у тому, яку з цих альтернатив вибере для себе та або інша держава на тому або іншому етапі свого історичного розвитку.

Отже, роблячи проміжний висновок з викладеного і одночасно формулюючи **мету даної статті**, процитую слова С. С. Алексеєва, який писав, що набуття знань має стати безкінечним їх переглядом [5], у тому числі й у сфері прав людини. Таким чином, у межах даної публікації буде зроблено спробу як перегляду окремих підходів до визначення місця теорії прав людини у сфері організації державної влади та адміністративно-правового регулювання, так і формулювання деяких вихідних позицій, що можуть бути враховані іншими авторами, які цікавляться даною проблематикою.

Виклад основного матеріалу. Проблематика прав людини нерозривно зв'язана з теорією правової держави. Не можна вести мову про права людини (розуміючи під ними надцінності людства) поза межами правової держави та, відповідно, жодна держава не може назвати себе правовою за ситуації, коли права людини на її території не гарантуються та не забезпечуються.

З огляду на це, критичної оцінки заслуговують ті автори та зроблені ними висновки щодо ознак правової держави, серед яких не називаються або не виносяться на передній план права людини. Наприклад, з цього приводу у літературі можна прочитати таке: «першою ознакою є верховенство права: пов'язаність державної влади правом і його панування у всіх сферах суспільного життя. Свобода може бути досягнута лише у тому разі,

якщо державна влада обмежується (переборюється) правом, ставиться під контроль права, функціонує у поєднанні та у взаємодії з громадянським суспільством у рамках права» [6]. У даному випадку автор, фактично, повторює традиційне з 90-х рр. ХХ ст. визначення правової держави, в якому на перше місце виносилася зв'язаність правової держави законом, з тією лише відмінністю, що категорія «закон» у даному випадку замінена терміном «право».

Ще одним прикладом подібного (несучасного) визначення правової держави, згідно з яким соціальна правова держава – це держава, яка: забезпечує такий стан у суспільстві, коли взаємовідносини між класами, націями, іншими соціальними групами не доводяться до громадянської війни, революції, соціальних вибухів, соціальних потрясінь; дбає про гідний рівень життя усіх своїх громадян; проявляє особливу турботу про соціально незахищені верстви населення (інвалідів, пенсіонерів, хворих тощо); приділяє велику увагу проблемам освіти, охороні здоров'я, побуту людини [7]. Автор цього визначення залишає поза увагою той факт, що усі названі у ньому ознаки правової держави можуть бути забезпечені/створені у країні, яка не визнає прав людини і нехтує ними. Типовим прикладом тут є Німеччина за часів третього рейху. Так, для того, аби утриматися при владі, Гітлер заручився підтримкою більшої частини робітників, оскільки йому вдалося ліквідувати масове безробіття та вберегти німців від соціальних потрясінь і проблем, які вони пережили за часів Першої світової війни [8]. Отже, як бачимо, турбота про соціальні права людини і забезпечення її нагальних потреб може не мати нічого спільного з правовою державою.

Таким чином, першою ознакою, вихідною засадою правової держави повинна бути ідея про безумовний пріоритет прав людини і громадянина у державі, про обов'язок держави ефективно, системно й повно утверджувати та гарантувати їх права. Слушною є думка, що на державі лежить первинний обов'язок щодо забезпечення прав людини, оцінки та усунення (у дійсності – попередження) можливих порушень [9], без чого про правову державність годі й думати.

У сучасній державі створено доволі розгалужену систему механізмів (інститутів), покликаних забезпечити пріоритет прав людини і громадянина у відносинах з публічною владою. У цій частині можна назвати інститути: звернень громадян, доступу до публічної інформації, електронних петицій, адміністративного оскарження. Проте найбільш ефективним серед них є інститут адміністративної юстиції, який в Україні отримав потужний розвиток з інституційної та правової точок зору і доволі високий рівень довіри з боку приватних осіб.

Проте ефективне функціонування перелічених інститутів неможливе без глибокого знання і розуміння учасниками відповідних відносин, насамперед представниками публічної влади, теорії прав людини.

Вихідною точкою даної теорії, на мій погляд, є теза про універсальність прав людини, яка означає, що немає німецьких, казахстанських або українських прав людини. Отже, кожна правова держава, яка створила адміністративні суди та інші інститути, покликані забезпечувати права людини, має діяти в цій сфері приблизно однаковою способом, в основу якого буде покладено ідентичне ставлення до прав людини та їх розуміння.

Говорячи про розуміння прав людини, зазначу, що вони (права) виконують низку важливих функцій. Але при цьому варто підкреслити, наскільки відрізняється розуміння функцій прав людини в країнах «старої» і «нової» демократії. Наприклад, російські автори пишуть про те, що права людини виконують аксіологічну, креативну, виховну, еволюційну та прогностичну функції [10, с. 240]. Можливо, з таким підходом і можна погодитися, але його вельми складно реально застосувати до життя; використати в якості вихідних позицій для взаємин держави і особистості; для побудови правової держави. Складно зрозуміти, як креативна або виховна функція прав людини зробить державу правовою ... Напевно, подібна систематизація функцій може існувати, але її місце, очевидно, у філософській літературі, яка спрямована виключно на вивчення концепції прав людини без її реальної прив'язки до життя, до функціонування держави.

У зв'язку з цим більш орієнтованою на потреби реального життя і функціонування держави видається позиція німецьких колег, які вважають, що права людини виконують: 1) оборонну функцію; 2) функцію надання благ і захисту; 3) функцію однакового поведіння [11, с. 626].

У цій системі функцій прав людини на перший план виходить їх оборонна функція (функція охорони носія прав від держави), яка змушує державу утримуватися від певних дій (рішень) щодо носіїв прав [11, с. 626]. Можна припустити, що в основу цієї функції було покладено розроблену Г. Єлінеком класифікацію правового статусу приватної особи, де одним із елементів називався статус негативний, тобто сфера, в яку держава не мала права втручатися [12, с. 87].

Сформульована класифікація функцій прав людини може бути рівною мірою поширена і на конституційні свободи, яким, таким чином, теж властива оборонна функція. У зв'язку з цим доречними виглядають слова Р. Ціппеліуса та Т. Вюртенбергера, які пишуть, що свобода не заслуговувала б на свою назву, якби вона не перебувала в руках того, кому вона надана з усіма можливостями використовувати її на свій розсуд або відмовитися від користування нею [13, с. 177]. Отже, можливості «вторгнення» держави в сферу індивідуальних свобод теж обмежені.

Розвиваючи ідею про оборонну функцію основних прав і свобод, підкреслюю, що ця функція властива їм усім, незалежно від того, про які саме права приватних осіб йдеться. Звичайно, варто визнати, що для одних прав оборонна функція є основною, в той час як для інших може бути другорядною. Рівень визнання державою цього факту, готовності державної влади до самообмеження на підставі конституційних прав і свобод приватних осіб визначає ступінь (глибину) втілення в життя ідеї правової державності в тій чи іншій країні.

На сьогоднішній день країни Західної Європи демонструють тенденції до абсолютизації значення прав і свобод людини у сфері державного управління. Це проявляється, зокрема, у тому, що кількість підстав для вторгнення держави у цю сферу скорочується. Так, якщо повернутися до праці Г. Єлінека, можна побачити, що на початку ХХ ст. він

писав про те, що порушення прав може мати місце у випадках, які виправдані мотивами суспільної необхідності [12, с. 87]. Цією ідеєю згодом «озброїлися» законодавці багатьох країн, закріпивши на конституційному рівні відповідні положення:

– «вилучення власності можливе лише у встановленому законом порядку для **суспільних потреб** (виділено мною – Р. М.) і за справедливої сатисфакції (ч. 3 ст. 23 Конституції Литовської Республіки)» [14];

– «це право (право пересування) може обмежуватися законом або на підставі закону і тільки у випадках, коли відсутні достатні кошти для його здійснення і в результаті виникли б особливі труднощі для суспільства ...» (ч. 2 ст. 11 Основного закону Німеччини) [15];

– «права і свободи людини і громадянина можуть бути обмежені тільки законами і лише тією мірою, якою це необхідно з метою захисту конституційного ладу, охорони громадського порядку, прав і свобод людини, здоров'я і моральності населення» (ч. 1 ст. 39 Конституції РК) [16].

Як бачимо, ідея того, що права людини можуть бути обмежені в ім'я цінностей більш значущих, є сьогодні досить поширеною. Це твердження важливе для сфери адміністративної юстиції, оскільки законність/незаконність обмежень прав людини адміністративним актом буде часто визначатися тим, заради чого було скоєно таке порушення/обмеження. Якщо орган влади (адміністративний орган) діяв на підставі закону, захищаючи (забезпечуючи) суспільний інтерес (громадський порядок, загальне благо і т.п.), то, швидше за все, у адміністративного суду будуть всі підстави для того, щоб визнати такий акт (і введене ним обмеження) законним.

Однак така позиція на сьогоднішній день не є непорушною. Нині знаходять тенденції, співзвучні з ідеями лібертаріанського вчення, представники якого, як відомо, відстоюють ідею про свободу особистості в державі [17, с. 6], про неможливість і неприпустимість обмеження прав людини державою, в тому числі заради охорони/забезпечення громадського блага. Показовими в даному випадку є слова Р. Нозіка, який писав наступне: «Є тільки окремі люди, різні люди, у кожного з яких власне життя. Коли індивіда використовують до вигоди інших, то це означає, що його використовують, а вигоду

отримують інші. І нічого більше. Відбувається тільки те, що з ним щось зроблять заради інших. Розмови про благо всього суспільства приховують цей факт (Навмисно?). Використовувати людину таким чином – означає не поважати її і не враховувати того, що вона окрема особистість і її життя – її власне, єдине і неповторне. Так як він сам не отримує від своєї жертви, блага, що перевищує цю жертву, то ніхто не має права нав'язувати йому цю жертву – і найменше держава або уряд ... » [18, с. 35].

До процитованих слів, безумовно, можна було б ставитися досить скептично, якби не мали місце судові рішення, наповнені подібною ідеологією і співзвучним з нею тлумаченням прав людини. У даному випадку йдеться про рішення Федерального конституційного суду Німеччини, в якому давалася оцінка конституційності закону, на підставі якого пропонувалося надати право міністру оборони Німеччини віддавати наказ про знищення літака (разом з пасажиром), захопленого терористами, який міг бути використаний злочинцями для знищення об'єктів інфраструктури і заподіяння шкоди життю та здоров'ю інших осіб. У своєму рішенні Суд вказав, що «держава не повинна захищати більшість своїх громадян, навмисно вбиваючи меншість ... Зважування життя проти життя відповідно до підходу, скільки людей може бути зачеплено, з одного боку, і скільки – з другого, не допускається. Державі не повинна вбивати людей, тому що частина загиблих є меншою, порівняно з тим, скільки життів держава таким чином сподівається врятувати ... Відмова пасажиром у праві на життя не може бути виправданою тим фактом, що вони розглядаються як частина літака (зброї). Той, хто міркує таким чином, робить їх просто об'єктом державних дій і позбавляє їх людських якостей і гідності ... » [19]. Українські судді в останні роки демонструють також зміщення з позицій нормативізму у бік теорії природного права [20], де критерієм оцінки законності/незаконності прийнятих рішень стає не тільки закон, а й такі категорії, як справедливість, співмірність, юридична визначеність і т.д.

Місце для розвитку (закріплення) цих тенденцій закладено також і у Кодексі адміністративного судочинства України [21], де,

зокрема, встановлено (ч. 1 ст. 2), що завданням адміністративного судочинства є **справедливе** (виділено мною – Р. М.), неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб'єктів владних повноважень. Якщо перефразувати це положення, то воно означає, що законодавець чекає від суду не просто захисту і відновлення порушеного права (інтересу), а такого рішення, яке буде не тільки законним, а й справедливим.

Висновки. Отже, роблячи загальний висновок з викладеного, можна стверджувати, що доктрина прав людини не є застиглою системою поглядів на місце, роль та можливості особистості у державі. З огляду на це, перед національною юридичною наукою постає двоєдине завдання: з одного боку, на глибокому теоретичному рівні опрацювати наявні праці, насамперед західноєвропейських вчених, присвячених проблематиці прав людини. Це пов'язано з тим, що в Україні рівень вивчення (опанування) проблематики прав людини нині є низьким і недостатнім. Показовим прикладом у цій частині може бути стан дослідження категорії «гідність людини», щодо якої українські автори здійснили лише перші наукові розвідки, не давши відповіді на численні практичні питання, зв'язані з охороною гідності людини, визначенням її впливу на правотворчу та правозастосовну діяльність. З цього приводу «мовчить» навіть Конституційний Суд України. І це є величезною проблемою, бо через брак відповідних знань (теоретичних) українські громадяни можуть бути позбавлені захисту своєї гідності у реальному житті [22, с. 10].

З другого боку, варто пам'ятати і розуміти, що на сьогодні мають місце тенденції, які демонструють ще більш потужний вплив теорії прав людини на сферу публічного управління, яка зазнає змін у частині звуження меж допустимого (можливого) втручання у права людини. Очевидно, що це має призвести до зміни нормативного регулювання діяльності публічної адміністрації. Проте наскільки сприятливим у цій частині буде український парламент? І тут виникає проблема, зв'язана з необхідністю вирішення конкуренції юридичної доктрини та нормативних регуляторів. Як її

вирішити? Існуючі на сьогодні практичні рекомендації та теоретичні роз'яснення щодо способів вирішення можливих випадків таких юридичних колізій обходять ці питання мовчанкою. У даній сфері має бути започатковано наступне правило: у випадку конкуренції (неузгодження) між положеннями нормативного акта та юридичної доктрини з

питань прав людини пріоритет у застосуванні має бути надано доктрині. У протилежному випадку українські правозастосовники будуть лише «наздоганяти» теорію прав людини, чого не можна допустити, адже вона має відігравати першу «скрипку» у державі, яка проголосила себе правовою.

Список використаних джерел:

1. Петровський П. Забезпечення прав і свобод людини – основний тренд модернізації публічного управління. *Збірник наукових праць*. 2015. Вип. 43 «Ефективність державного управління». С. 13–20.
2. Публічне урядування, права людини і демократія: регіональний зріз євроінтеграції: монографія / Т. О. Карабін, Я. В. Лазур, М. В. Менджул, П. А. Трачук та ін.; за заг. ред. М. В. Савчина. Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2015. 320 с.
3. Авер'янов В. Б. Людиноцентристська ідеологія як основа реформування українського адміністративного права в умовах інтеграційного процесу. *Держава та регіони*. 2010. Вип. 2. С. 87–92.
4. Мельник Р.С. Концепція людиноцентризму у сучасній доктрині адміністративного права. *Право України*. 2015. № 10. С. 157–165.
5. Цит. за: Гущина Н. А. Системные связи в праве. *Право и политика*. 2004. № 5. С. 10–14.
6. Задорожна В. В. Сутність та ознаки правової держави, її прояви в Україні. *Філософія. Культура. Життя*. 2014. Вип. 40. С. 185–191. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fkzh_2014_40_19.
7. Лебедева О. В. Правова держава: поняття та принципи. *Альманах права*. 2012. Вип. 3. С. 203–207.
8. Хайнрих Август Винклер Прощание с германским вопросом: ретроспективный взгляд на долгий путь на Запад: 1933–1945 период национал-социализма. URL: <https://www.deutschland.de/ru/topic/politika/period-nacional-socializma>.
9. Гунарс Кутрис Роль Конституции в защите прав человека в современном государстве. *Конституция и модернизация общества и государства: сб. материалов международной науч.-практ. конференции, посвященной Дню Конституции Республики Казахстан (29–30 августа 2017 г.)* / под общ. ред. И. И. Рогова, А. О. Шакирова. Астана: Изд-во: «Жарқын Ко», 2017. С. 54–55.
10. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С. С. Алексеев. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2016. 656 с.
11. Hans D. Jaras Funktionen und Dimensionen der Grundrechte / *Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa*. C.F. Muller, Verlagsgruppe Huthing Jehle Rehm GmbH, Heidelberg, Munchen, Landsberg, Berlin, 2006. 1442 s.
12. Georg Jellinek System der subjektiven öffentlichen Rechte. Front Cover. Mohr. 1892. 348 s.
13. Zippelius / Würtenberger, *Deutsches Staatsrecht*, 33. Auflage, 2018. 664 s.
14. Конституции Литовской Республики. URL: https://www.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija_RU.htm.
15. Основной закон Германии. URL: <https://www.gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949.html>
16. Конституция Республики Казахстан. URL: https://www.akorda.kz/ru/official_documents/constitution.
17. Narveson J. *The Libertarian Idea*. NY: Broadview Press, 2001. 367 p.
18. Нозик Р. Анархия, государство и утопия. М.: Интермедиа, 1974. 334 p.
19. Leitsätze zum Urteil des Ersten Senats vom 15. Februar 2006 - 1 BvR 357/05. URL: http://www.bverfg.de/e/rs20060215_1bvr035705.html.
20. Постанова від 05.04.2017: суд може накласти адміністративне стягнення нижче нижчої межі, якщо цього вимагає справедливість. URL: <http://mv-mazur.at.ua/publ/3-1-0-51>.

21. Кодекс адміністративного судочинства України. *Відомості Верховної Ради України*. 2005. № 35–36. № 37. Ст. 446.

22. Людська гідність: що ми розуміємо під «гідністю», «людиною» та «людською гідністю»? *Людська гідність у праві Німеччини, Польщі та України*: матеріали міжнародного наук.-практ. семінару, за фінансової підтримки міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина; Центр німецького права Київського національного університету імені Тараса Шевченка; ГО «Українсько-німецький правознавчий діалог» (м. Київ, 10–11 жовтня 2016 р.) / відпов. ред. Б. Шлоер. Харків, 2017. 213 с.

References:

1. Petrovskyi P. Zabezpechennia prav i svobod liudyny – osnovnyi trend modernizatsii publichnoho upravlinnia. *Zbirnyk naukovykh prats*. 2015. Vyp. 43 “Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia”. S. 13–20.
2. Publichne uriaduvannia, prava liudyny i demokratiia: rehionalnyi zriz yevrointehratsii: monohrafiia / T. O. Karabin, Ya. V. Lazur, M. V. Mendzhul, P. A. Trachuk ta in.; za zah. red. M. V. Savchyna. Uzhhorod: Vyd-vo UzhNU “Hoverla”, 2015. 320 s.
3. Aver’ianov V. B. Liudynotsentrystska ideolohiia yak osnova reformuvannia ukrainskoho administratyvnoho prava v umovakh intehratsiinoho protsesu. *Derzhava ta rehiony*. 2010. Vyp. 2. S. 87–92.
4. Melnyk R.S. Kontsepsiia liudynotsentryzmu u suchasni doktryni administratyvnoho prava. *Pravo Ukrainy*. 2015. № 10. S. 157–165.
5. Tsyt. za: Hushchyna N. A. Systemnye sviazy v prave. *Pravo y polityka*. 2004. № 5. S. 10–14.
6. Zadorozhna V. V. Sutnist ta oznaky pravovoi derzhavy, yii proiavy v Ukraini. *Filosofia. Kultura. Zhyttia*. 2014. Vyp. 40. S. 185–191. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fkzh_2014_40_19.
7. Lebedieva O. V. Pravova derzhava: poniattia ta pryntsyipy. *Almanakh prava*. 2012. Vyp. 3. S. 203–207.
8. Khainrykh Avhust Vynkler Proshchanye s hermanskym voprosom: retrospektyvni vzghliad na dolhyi put na Zapad: 1933–1945 peryod natsyonal-sotsyalyzma. URL: <https://www.deutschland.de/ru/topic/politika/period-nacional-socializma>.
9. Hunars Kutrys Rol Konstytutsyy v zashchyte prav cheloveka v sovremennom hosudarstve. *Konstytutsyia y modernyzatsyia obshchestva y hosudarstva*: sb. materyalov mezhdunarodnoi nauch.-prakt. konferentsyy, posviashchennoi Dniu Konstytutsyy Respublyky Kazakh stan (29–30 avhusta 2017 h.) / pod obshch. red. Y. Y. Rohova, A. O. Shakyrova. Astana: Yzd-vo: “Zharkin Ko”, 2017. S. 54–55.
10. Prava cheloveka: entsyklopedycheskyi slovar / otv. red. S. S. Alekseev. Moskva: Norma: YNFRA-M, 2016. 656 s.
11. Hans D. Jaras Funktionen und Dimensionen der Grundrechte / Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa. C.F. Muller, Verlagsgruppe Huthing Jehle Rehm GmbH, Heidelberg, Munchen, Landsberg, Berlin, 2006. 1442 s.
12. Georg Jellinek System der subjektiven öffentlichen Rechte. Front Cover. Mohr. 1892. 348 s.
13. Zippelius / Würtenberger, Deutsches Staatsrecht, 33. Auflage, 2018. 664 s.
14. Konstytutsyy Lytovskoi Respublyky. URL: https://www.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija_RU.htm.
15. Osnovnoi zakon Hermanyy. URL: <https://www.gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949.html>
16. Konstytutsyia Respublyky Kazakhstan. URL: https://www.akorda.kz/ru/official_documents/constitution.
17. Narveson J. The Libertarian Idea. NY: Broadview Press, 2001. 367 p.
18. Nozyk R. Anarkhyia, hosudarstvo y utopyia. M.: Yntermedyator, 1974. 334 p.
19. Leitsätze zum Urteil des Ersten Senats vom 15. Februar 2006 - 1 BvR 357/05. URL: http://www.bverfg.de/e/rs20060215_1bvr035705.html.
20. Postanova vid 05.04.2017: sud mozhe naklasty administratyvne stiahnennia nyzhche nyzhchoi mezhi, yakshcho tsoho vymahaie spravedlyvist. URL: <http://mv-mazur.at.ua/publ/3-1-0-51>.

21. Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2005. № 35–36. № 37. St. 446.

22. Liudska hidnist: shcho my rozumiiemo pid “hidnistiu”, “liudynoiu” ta “liudskoiu hidnistiu”? *Liudska hidnist u pravi Nimechchyny, Polshchi ta Ukrainy*: materialy mizhnarodnoho nauk.-prakt. seminaru, za finansovoi pidtrymky ministerstva zakordonnykh sprav Federatyvnoi Respubliki Nimechchyna; Tsentr nimetskoho prava Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka; HO “Ukrainsko-nimetskyi pravoznavchyi dialoh” (m. Kyiv, 10–11 zhovtnia 2016 r.) / vidpov. red. B. Shloer. Kharkiv, 2017. 213 s.